

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

PYTHON DASTURLASH TILI VA SUN‘IY INTELLEKT

p.f.f.d.(PhD) Aliboyev Sobir Xolbayevich

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Jumanov Shoxrux Sharof o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali magistranti

shoxrux97jumanov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada python dasturlash tili va uning imkoniyatlari hamda sun‘iy intellekt uchun python dasturlash tilining o‘rni va sun‘iy intellekt uchun nega aynan python dasturlash tilini tanlash kerakligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: python, sun‘iy intellekt, Machine Learning, NumPy, Pandas, dastur, Matplotlib, SimpleAI, EasyAI.

Python - mashhur dasturlash tili. U Guido van Rossum tomonidan 1991-yilda ishlab chiqilgan. Bu dasturlash tili o‘rganish uchun oson, foydalanish uchun qulay, ko‘p qirrali dasturlash tili bo‘lib, dasturlashga yangi kirganlar uchun ham, soha mutaxassislari uchun ham zo‘r tanlov va shu bilan birga unda dasturlash juda ham yoqimli. Rasmiy sayt – www.python.org

Pythonning o‘ziga xosligi

Oddiy, o‘rganishga oson, sodda sintaksisga ega, dasturlashni boshlash uchun qulay, erkin va ochiq kodlik dasturiy ta‘minot. O‘z dasturingizni yozish davomida quyi darajadagi detallarni, misol uchun xotirani boshqarishni xisobga olishingizga xojat qolmaydi. Ko‘plab platformalarda hech qanday o‘zgartirishlarsiz ishlay oladi. Interpretatsiya qilinadigan til. Kengayishga moyil til. Agar siz dasturingizni biror joyini tezroq ishlashini xoxlasangiz shu qismni C yoki C++ dasturlash tillarida yozib keyin shu qismni python kodingiz orqali ishga tushirsangiz (chaqirsangiz) bo‘ladi. Juda xam ko‘p hilma-hil kutubxonalarga ega.

Python quyidagilar uchun ishlatiladi:

- veb-ishlab chiqish (server tomonida),
- dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish,
- matematik amallar,
- tizim skriptlari.

Bizning sun'iy intellekt va neyron tarmoq uchun eng yaxshi dasturlash tilini aniqlashda Python katta yetakchilik qiladi. Python bilan sun'iy intellekt nima uchun eng yaxshi g'oyalardan biri ekanligini ko'rib chiqamiz.

Pythonning xususiyatlari va afzalliklari

Python - bu "Interpretated" tili, ya'ni odam so'zlari bilan aytganda, uni ijro etishdan oldin mashina tili qo'llanmasida kompilyatsiya qilish shart emas va dastur tomonidan to'g'ridan-to'g'ri dasturni ishlatish uchun ishlatilishi mumkin. Bu tilni emulyator yoki virtual mashina tomonida. Bu yuqori darajadagi dasturlash tili va murakkab stsenariylar uchun ishlatilishi mumkin. Yuqori darajadagi tillar o'zgaruvchilar, massivlar, ob'ektlar, murakkab arifmetik yoki mantiqiy ifodalar va boshqa mavhum informatika tushunchalari bilan shug'ullanadi, bu esa uni yanada keng qamrovli qiladi va shu bilan uning foydalanish imkoniyatini oshiradi. Python shuningdek, umumiy maqsadli dasturlash tili bo'lib, uni domenlarda va texnologiyalarda ishlatilishini anglatadi. Python shuningdek, dinamik turdagi tizim va avtomatik xotira boshqaruvi bilan dasturlashning turli xil paradigmalarini qo'llab-quvvatlaydi, shu qatorda ob'ektga yo'naltirilgan, imperativ, funktsional va protsessual. Python barcha operatsion tizimlar uchun mavjud, shuningdek, keng ommalashgan CPython nomli ochiq manba taklifiga ega. Keling, sun'iy intellekt uchun Pythondan foydalanish bizni boshqa mashhur dasturlash tillaridan ustunlikka ega bo'lishiga qaraylik.

Sun'iy intellekt va Python: Nima uchun?

Biz sun'iy intellekt uchun Pythonni tanlashimiz kerak?

Python boshqalar orasida eng kam kodni taklif qiladi va aslida boshqa OOP tillari bilan taqqoslaganda 1/5 raqamni tashkil qiladi. Bugungi kunda bu bozorda eng mashhurlaridan biri ekanligi ajablanarli emas.

- Pythonda ilmiy hisoblash uchun Numpy, rivojlangan hisoblash uchun Scipy va mashinani o'rganish uchun Pybrain (Python Machine Learning) kabi prebuilt kutubxonalar mavjud bo'lib, uni sun'iy intellekt uchun eng yaxshi tillardan biriga aylantiradi.

- Dunyo bo'ylab Python dasturchilari forumlar va o'quv qo'llanmalari orqali keng qamrovli qo'llab-quvvatlash va yordam berishadi, bu dasturchining ishini boshqa mashhur tillarga qaraganda osonlashtiradi.

- Python Mustaqil platformadir va shuning uchun turli xil platformalar va texnologiyalarda foydalanish uchun eng moslashuvchan va ommabop tanlovlardan biri hisoblanadi asosiy kodlashda eng kam o'zgarishlarga ega.

- Python - bu OOP-larga yondashuv va skriptlarni tanlash variantlari bilan ajralib turadigan boshqalar qatori. Ko'pgina kodlarni tekshirish uchun IDE-dan o'zi ham foydalanishingiz mumkin va bu turli algoritmlar bilan kurashayotgan ishlab chiquvchilar uchun foydali narsadir.

Pythonni Sun'iy intellekt bilan birga dekodlash

Python NumPy, scikit-learn, iPython Notebook va matplotlib kabi paketlar bilan birgalikda sun'iy intellekt loyihasini boshlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. NumPy N o'lchovli massiv ob'ekti, C / C ++ kodini integratsiya qilish vositalari, Furye konvertatsiyasi, tasodifiy raqamlar imkoniyatlari va boshqa funktsiyalarni o'z ichiga olgan umumiy ma'lumotlar uchun konteyner sifatida ishlatiladi. Boshqa foydali kutubxona - pandas, foydalanuvchilarga Python uchun oson foydalaniladigan ma'lumotlar tuzilmalari va analitik vositalarni taqdim etadigan ochiq manbali kutubxona.

Matplotlib - bu nashrning sifatli ko'rsatkichlarini yaratadigan 2-o'lchovli kutubxonadan biri bo'lib xizmat qiladi. Siz matplotlib-dan 6 tagacha grafik foydalanuvchi interfeysi uchun vositalar to'plami, veb-dastur serverlari va Python skriptlarini ishlatishingiz mumkin. Sizning keyingi qadamingiz k-vositalari klasterini o'rganish, shuningdek qarorlar daraxtlari, doimiy raqamli prognoz, logistik regressiya va boshqalar haqida bilim to'plash bo'ladi. Eng ko'p ishlatiladigan Python AI kutubxonalarining ba'zilari AIMA, pyDatalog, SimpleAI, EasyAi va boshqalar. Shuningdek PyBrain, MDP, scikit, PyML kabi mashinalarni o'rganish uchun Python kutubxonalari mavjud. Keling, sun'iy intellektdagi turli xil Python kutubxonalari va nima uchun ushbu dasturlash tili sun'iy intellekt uchun ishlatilishi haqida batafsilroq ma'lumot beraylik.

Umumiy sun'iy intellekt uchun Python kutubxonalari

AIMA - Rassell va Norvigning "Sun'iy intellekt: zamonaviy yondashuv" algoritmlarini Pythonda amalga oshirish.

- **pyDatalog**- Pythonda mantiqiy dasturlash mexanizmi
- **SimpleAI**- "Sun'iy aql, zamonaviy yondashuv" kitobida tasvirlangan ko'plab sun'iy intellekt algoritmlarini Python orqali amalga oshirish. U foydalanishga qulay, hujjatlashtirilgan va sinovdan o'tgan kutubxonani taqdim etishga qaratilgan.

- **EasyAI** - sun'iy intellekt (Negamax, transpozitsiya jadvallari, o'yinlarni echish) bilan ikkita o'yinchi o'yinlari uchun oddiy Python dvigateli.

Python for Machine Language (ML)

Keling, Python nima uchun Machine Learning uchun ishlatilishini va shu maqsadda taqdim etadigan turli kutubxonalarni ko'rib chiqaylik.

- **PyBrain** - ML vazifalari uchun moslashuvchan, sodda, ammo samarali algoritim. Shuningdek, bu Python uchun algoritmlarni sinash va taqqoslash uchun oldindan belgilangan turli xil muhitlarni taqdim etadigan Machine Learning kutubxonasi.

- **PyML** - SVM va boshqa yadro usullariga e'tibor qaratadigan Python-da yozilgan ikki tomonlama ramka. Linux va Mac OS X da qo'llab-quvvatlanadi.

- **Scikit-learn** - Scikit-learn - bu Python-dan foydalanish paytida ma'lumotlarni tahlil qilishning samarali vositasi. Bu ochiq manbali va eng ommabop umumiy mashina uchun mo'ljallangan kutubxona.

- **MDP-Toolkit** - osonlikcha kengaytirilishi mumkin bo'lgan yana bir Python ma'lumotlarini qayta ishlash, shuningdek, u nazorat ostida va nazoratsiz o'qitish algoritmlari to'plamiga ega va ma'lumotlarni qayta ishlash ketma-ketligi va yanada murakkab yo'naltirilgan tarmoq arxitekturalariga birlashtirilishi mumkin bo'lgan boshqa ma'lumotlarni qayta ishlash birliklari. Yangi algoritmlarni amalga oshirish oson va intuitiv. Mavjud algoritmlar bazasi tobora o'sib bormoqda va signallarni qayta ishlash usullari (asosiy komponentlar tahlili, mustaqil komponentlar tahlili va sekin xususiyatlarni tahlil qilish), ko'p qirrali o'rganish usullari ([Hessian] mahalliy chiziqli ko'milish), bir nechta tasniflagichlar, ehtimollik usullari (Faktor tahlillari, RBM)), ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash usullari va boshqalar.

Shunday qilib, Python quyoshi ostida sun'iy intellektni dasturlashning eng yaxshi tili ekanligi aniq. Sun'iy intellekt uchun eng yaxshi til bo'lishdan tashqari, Python ko'plab boshqa maqsadlar uchun foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. David L. Poole and Alan K. Mackworth “Python code for Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents” // 2022
2. Andrew wolf “Machine Learning Simplified” // 2022
3. www.community.uzbekcoders.uz
4. www.texnoman.uz